

حدود العالم المسحور

أو

كيف يحصن العقل الخرافة

ويُكسبُ الإنسان ثقةً تجعل من قتل الآخر عملاً صحيحاً

— دراسة في إرساء 'منعطف المستقبل' في الوعي العربي —

1. المشاكل الدفينة في العقلانية والتأويل والتاريخ

2. المنهج العلمي وهل يمكن الوصول إلى قرار يمكن الاعتماد عليه في بيئة منعدمة اليقين؟

3. قيمة الفقه التقليدي كإطار معرفي

4. إلحاح التحديث السريع والفشل المستمر

5. وحلول واقعية من المنهج العلمي

علاء الدين ربيع
باحث سيميوطيقا
ala@rabbie.net

مدخل

لماذا داعش على خطأ؟

1
سؤال داعش

الآن، دعك من الإجابة وراقب أثر السؤال في ذهنك.

يثير هذا السؤال فينا فكرة مباشرة؛ فنحن يمكننا استحضار المبررات التي نملكها لدعم موقفنا من الموضوع بشكل واضح جداً في أذهاننا. هذا الوضوح يكون غامراً لدرجة أنه يظل الانطباع المتكوّن لدينا مهما كانت سلسلة المبررات التي نملكها طويلة ومعقدة، ونجد تصديق أن هناك من لا يراه أو يتفق معه أمراً مستغرباً جداً؛ فيأتي أول رد فعل لنا حيرة حقيقية: "أليس هذا بديهيًا؟" أو "وهل يقول عاقل بغير ذلك؟"

2
لماذا يرفض الآخر
ما هو واضح
وبديهي؟

إذا كانت العبارة "لماذا داعش على خطأ؟" تحدث صورة ذهنية بهذا الوضوح، والبداهة، فلماذا إذاً يستمر نهج داعش في الحياة واكتساب عناصر بشرية جديدة؟ لماذا تفشل جهود تخفيف منابع الإرهاب مثلاً في تكريس

شيء واضح و'بديهي' لا يقول عاقل بغيره"، برغم كونها نشاطاً فكرياً في الأساس؟

3
تأطير السؤال
توطئة لمعالجته

ما الذي يجعل اختيار ما هو غامر 'الوضوح' و'البداهة' مستبعداً عند الآخر إذا؟ هل 'لا عقلانية' الآخر هي السبب كما نفهم من التساؤل الذي يخطر لنا أول شيء؟ هل 'العيب' في الآخر؟

4
إعادة النظر لسؤال
داعش من منظور
الآخر ينتج نفس
حالة الوضوح
والبداهة

يبد أن الجدير بالتفكير حقاً هو ما يحدث لو أعدنا النظر إلى العبارة، لكن من منظور مختلف هذه المرة: ما الذي ستثيره "هل داعش على خطأ؟" لدى من يتفق مع نهج داعش؟ سيجد فوراً تبريرات شديدة 'الوضوح' و'البداهة' في الذهن، وحيرة حقيقية: "وهل يقول عاقل بهذا الكلام؟"

حتى موقف الوسط - أن داعش على صواب في أشياء وعلى خطأ في أشياء أخرى - يولد نفس 'الوضوح' و'البداهة'، ونفس الحيرة التي تشكك في تقدير الآخر لما هو 'واضح' و'بديهي'.

5
الوضوح والبداهة
مدخلاً للتبرير
إقصاء الآخر

هنا - فجأة - تلوح فكرة ضبابية جداً مفادها أن 'خيطة ما' يجمع بين كل هؤلاء المتنازعين على حق امتلاك الحقيقة. خيط يحتاج لبعض الصبر والتخلي عن الحكم المسبق على الآخر، فربما يقود إلى جواب حيرتنا. هذا الخيط يبدأ من الملاحظة التالية: إن هذه الأطراف جميعاً تتشارك في 'الوضوح' و'البداهة' عند استحضار تبريرات مواقفهم، وفي هذا 'الوضوح' و'البداهة' تجد المبرر لإقصاء من يخالفها.

6
الحيرة أمام اشتراك
المواقف في
المصدر والأدوات
وانتهائها بنتائج
متعارضة

لكن ما يزيد حيرتنا هنا هو أن هذه المواقف المتعارضة تدعي امتلاك التفسير الصحيح لنفس المصدر بنفس الأدوات، فنجد:

• [العقل والبداهة يقولان إن داعش على خطأ] مقابل [العقل والبداهة يقولان إن داعش ليست على خطأ]؛

بل إننا نلاحظ نفس الأمر لو نقلنا المشكلة إلى مستوى أكثر محلية، إلى داخل المجتمع الإسلامي مثلاً:

• [الإسلام يقول إن داعش خارج الملة] مقابل [الإسلام يقول إن داعش ليست خارج الملة].

7
اللجوء إلى صاحب
المصدر والأدوات
للتحكيم

إن حسم هذه الحيرة أمر سهل في حالة وحدة المصدر والأدوات؛ فكل ما علينا هو استشارة صاحب المصدر والأدوات للتحقق من قصده (intention)، فنحكم بصحة الموقف الذي يطابق هذا القصد، وخطأ ما يعارضه.

8
بيئة انعدام اليقين:
زوال إمكانية
التحقق من صاحب
المصدر لإزالة
الحيرة

لكننا نجد في حالة الإسلام - مثلاً - أن انقطاع الوحي الإلهي بوفاة الرسول يجعل من غير المتاح للمجتمع الإسلامي أن يستشير صاحب الإسلام - الله - في مسألة داعش مباشرة أو من خلال الرسول. إن زوال إمكانية التواصل مع صاحب المصدر يخلق بيئة من انعدام اليقين، فكيف نحصل على 'الوضوح' و'البداهة' برغم كل ذلك؟

9 سؤال الدراسة في بيئة انعدام اليقين، كيف نفاضل بين طرحين فكريين متعارضين، ينشآن من نفس المصدر ويستخدمان نفس الأدوات، حين يدعى كل منهما امتلاك 'الحقيقة' وأن كل ما يعارضه مخطئ لدرجة 'الوضوح' و'البداهة'؟

تمهيد الدراسة

10 ضبط مسار الدراسة فلنبتعد الآن عن داعش والتطبيقات الأخرى المشحونة فكرياً ونفسياً كي لا نشتت مسار الدراسة. لنبدأ بشيء أكثر تجريدًا وأقل شحناً في التجربة الذهنية التالية:

11 تجربة ذهنية 1: الباب المغلق ورث شخصان بيتًا. أثناء تفقدتهما لإحدى الغرف يجدان بابًا موصدًا، ولا أثر لمفتاحه. لا يعرفان ماذا وراء الباب، ولا يملكان مخطط البيت، وصاحب البيت هو الوحيد الذي كان يعرف المهندس الذي صمّمه. هكذا مع غياب المخطط، وغياب صاحب البيت، وغياب المهندس، يتفق الورثان على الاحتكام إلى أداة مشتركة بينهما يمكن لكل منهما التحقق من نتائجها. وبما أنها يقدمان طرحًا فكريًا فإنها يتفان على الاحتكام إلى 'العقل'. بهذا الشكل يحق للطرح الفكري ادعاء أنه صحيح عندما يكون الأقرب إلى 'العقل' والأقرب صنعًا من خامته؛ أي عندما يكون أكثر 'عقلانية' مقارنة بالطرح الآخر.

الآن، يؤكد الشخص الأول أن هذا الباب يقود إلى غرفة مثل الغرفة التي يقفان فيها الآن، بينما يؤكد الشخص الثاني أن الباب مجرد حلية ديكور، وأن ما وراؤه هو جدار لا أكثر.

كيف لنا أن نحكم أي الطرحين هو الأكثر 'عقلانية'؟

12 تطبيق معيار العقلانية حسب تعريف علمي الاجتماع والاقتصاد: اتفاق السلوك مع تحقيق غايته يعرض الورث الأول طرحه: إن الوظيفة التي توضع لأجلها الأبواب داخل البيوت هي ربط الغرف وفصلها عند الحاجة عن طريق فتح وسد جزء من الجدار. من هنا يبدو لنا الطرح الأول أكثر 'عقلانية'؛ لأن وظيفة الباب فيه تتفق مع الوظيفة التي توضع لأجلها الأبواب في البيوت. أما الطرح الثاني فيكون 'غير عقلائي'؛ إذ أين 'العقل' في افتراض وجود باب لا يؤدي وظيفة الباب؟

13 ظهور الوضوح والبداهة من التبرير هكذا ينشأ لدينا تصوّر واضح و'بديهي' لمبررات الطرح الأول، وحيرة حقيقية من أن هناك من يخالفه.

14 الطرح الثاني يستخدم نفس المصدر والأدوات لكن ماذا لو قال الورث الثاني إنه رأى بنفسه بيوتًا تستخدم الأبواب كحلية ديكور؟ هل سيتغير حكمنا؟ ماذا لو أضاف أنه رآها في هذا الحي بالذات؟ إنه يبرر طرحه بتقديم وظيفة جديدة للباب، ويدعمه بوجود تطبيق محلي لهذه

الوظيفة. هل يمكننا الاستمرار الآن في الحكم على طرحه بأنه 'غير عقلائي'؟

15

سيناريوهات –
منها المتعارض
والمتباين –
للمفاضلة بين
طرحين فكريين في
بيئة انعدام اليقين،
تستوي جميعاً في
المصدر والأدوات

أمام باب موصد لا مفتاح له، وفي غياب صاحب البيت والمهندس الذي صمّمه، هل توجد طريقة مطمئنة باعثة على اليقين للمفاضلة بين الطرحين؟

هل يمكننا لوم من يرجّح هذا الطرح أو ذاك، وكلاهما قائمٌ على 'عقلانية' تبرر 'اعتناق' هذا الطرح؟ هل نلوم على من يحاول التوفيق بين الطرحين مثلاً ليحصل على 'يقين أكثر أمناً'؟ أو يحاول الجمع بينهما ليحصل على 'كلّ يقين متاح'؟

16

مشكلة النحوض
وتحديث الاعتقاد:
اكتشاف مخالفة
الواقع للموقف
الفكري القائم على
المعيار العقلي

فجأة يفتح الباب. كيف يكون تعامل الوريثين لو اكتشفا أن الواقع يخالف طرح الأول، أو يخالف طرح الثاني، أو يخالف كلا الطرحين؟ كيف يحدث كل منهم – ومناً – اعتقاداته (beliefs) حيال الباب على ضوء صدمة الواقع وما اتضح له من انحراف أو 'شطط' (deviation) طرحه 'العقلاني'، أو طرح الآخر 'العقلاني'، أو التوفيق والجمع 'العقلانيين' أيضاً بين الطرحين؟

17

سؤال المنفعة

والأهم: ماذا وكيف نستفيد نحن من كل ذلك؟

مستخلص الدراسة

18

مستخلص

إن لفهم كيف تتكون المواقف الفكرية في بيئة من انعدام اليقين، والمفاضلة بينها في نفس البيئة دون تحيُّر مسبق، دوراً مهماً في مسائل تطبيقية نلمسها في حياتنا بشكل مؤثر؛ فإلى جانب مشكلة التنظيمات الفكرية المسلحة – الديني منها وغير الديني – يمكن لهذا الفهم أن يحقق وضوحاً أكبر لمشكلات كئيبة، كتقييم التراث الإسلامي وتأويل القرآن الكريم، مروراً بمشكلات التنازع السياسي والقانوني، وحتى المشكلات الشخصية من خلافات ونقاشات بين الأفراد، ومن ثم البحث – من منظور الفهم (understanding) – عن حلول لدعم اتخاذ القرار ذات فائدة وفاعلية أكبر من المحاولات القائمة على العنف والإقصاء.

من ناحية أخرى فإن النزاع على حق التحديث باسم 'الحقيقة' أو 'العقلانية' أو غيرها من القيم ذات الدلالة المفرطة يشكّل أحد صور التنازع على السلطة الذي انفجر – متجاوزاً الحدود المناسبة مع تأثير أطراف النزاع – في الحيز المعرفي العربي اليوم، معرّضاً من هم خارج هذا الحيز للضرر المادي والنفسي.

لكن هذا النزاع هو الظل الساقط لظاهرة أخرى: مدى قدرة الأطر المعرفية المختلفة على الاستجابة للواقع الذي يكشف عن نفسه أكثر كل يوم، كاشفاً معه اعتقادات هذه الأطر المعرفية أمام نفسها، ومطالباً إياها برد الفعل على متغيرات الواقع الجديد.

إن قدرة وآلية الأطر المعرفية السائدة في مجتمع ما على تحديث اعتقاداتها (belief update) هي مؤشر كفاءة حركة

ذلك المجتمع نحو التطور (progress) والاستجابة للمتغيرات، ومقياس قدرة الإطار المعرفي على الاستمرار في الحياة مطمئناً وباعتنا على قدر أكبر من اليقين في مناهجه وأدواته.

تتمحور الدراسة حول هذه النقاط الثلاث:

1. معضلة المفاضلة بين تَسْقِينِ فِكْرَيْنِ مَبْرَرَيْنِ عَقْلِيًّا في بيئة انعدام اليقين

The indeterminacy of ranking rational constructs (JTB↔R) under uncertainty.

2. شطط العقلانية، أو ظاهرة فشل أنسقة فكرية مبررة عقلياً في مقارنة عالم الواقع

Deviation of rationality: cases where rational constructs (JTB↔R) fail to converge with 'reality.'

3. أهمية استحداث آلية لتحديث الاعتقادات في الفكر العربي المعاصر، وسبل ذلك

Belief update systems, their structure and importance to contemporary Arab thought.

19

محاوَر الدراسة

20

الخطوط العامة
لمحتويات الدراسة

تنطلق الدراسة في **الفصل الأول** من سؤال 'الوضوح' و'البداهة'، فتستكشف كيف تعوض المعرفة عدم درايتنا بالحقيقة، والعلاقة بين المعرفة والواقع، والثقة التي تكتسبها المناهج والأدوات كمنتج ثانوي للمعرفة الناجحة، ثم محاولة تفسير القيمة التي اكتسبها العقل كأداة تحكيم موضوعية كلية (universal objective arbiter).

في **الفصل الثاني** تبحث عن دالة تعريف تداولية لمفهوم 'العقلانية' كما هو مستخدم اليوم، ثم تستخدم دالة التعريف لبحث مدى إمكانية بناء معرفة يعتمد عليها باستخدام الأدوات العقلانية ذائعة التوظيف (في الفكر العربي بشكل خاص): المنطق، والتأويل، والتاريخية، والتحليل النفسي التطبيقي؛ فتبدأ بتحليل منهج جابر بن حيان في محاولاته خلق إنسان في المعمل، لاستكشاف نمط من شطط العقلانية، ثم استعراض لنماذج هذا الشطط في مشاريع مفكرين ذات خلفيات وثقافات متباينة من حقب مختلفة وحتى الحقبة الحالية لبيان شيوعها.

يلي ذلك أسئلة واضحة حول إمكانية الحصول على معرفة ذات موثوقية من النصوص التأسيسية باستخدام التأويل والتاريخية وعلم النفس التطبيقي، فتفرد لكل منهم قسماً مستفيضاً يطرح مشكلة الراصد والدقة في عملية التأويل؛ ومشكلة غياب 'ما هو طبيعي' من تدوين التاريخ؛ ومشكلة التشخيص الغيبي في التحليل النفسي التاريخي.

من النتيجة تتبع الدراسة في **الفصل الثالث** مرحلة استقالة الفلسفة التأملية من البحث في الطبيعة منذ ديكارت، والجهود المصاحبة لإيجاد نوع من 'الإعجاز العلمي في الفلسفة' من كانط إلى ماركس، وكيف فشل هذا الرهان. في القسم الثاني تتناول الدراسة الحركة الموازية للعلوم الطبيعية ونجاحها من خلال نظرية الإطار المعرفي (paradigm)، ثم تربط كل ذلك في القسم الثالث الذي يستعرض قراءة تستغني عن التبرير والاقناع وتضع مكانها الاقتراب من مطابقة الواقع معياراً للمعرفة أكثر موثوقية.

في **الفصل الرابع** تطبيق عملي؛ فتقدم الدراسة نظرة واقعية لمؤسسة الفقه التقليدي الحالية كإطار معرفي يتطور، ونجاحه مقابل فشل الجهود التنويرية، وانتهاءً بدور الأزهر الطليعي (مستعرضة بشكل خاص فقه المقاصد وما بعد

المذهبية وتفريق الأحكام) وثغرتة الكفيلة بتغيير المعادلة. في القسم الثاني تستكشف الدراسة إمكانية للحل من خارج إطار الفقه التقليدي.

في الفصل الخامس تأسيس نظري متاح التطبيق يقدم حزمة أدوات جديدة لتحليل الخطاب من خلال اللغويات الحاسوبية لمعالجة معضلة المفاضلة بين الأنسقة الفكرية المبررة عقلياً وشطط العقلانية، مع تصور لآلية تحديث الاعتقادات، من أجل الوصول إلى معرفة يمكن الاعتماد عليها تتمتع بقدر أقل من انعدام يقين. تقدم هذه الحزمة قاعدة انطلاق علمية تعالج المشكلات المتناولة في الدراسة، بحيث يمكن الاعتماد عليها لتقليل الشطط المستقبلي، ويمكن أن يستخدمها أي منهج بحثي (تحليل خطاب، تأويل، علم نفس تطبيقي، ...) كنقطة انطلاق وتقويم.

في الفصل السادس تستعرض الدراسة علاقة الأطر المعرفية بالإنسان العادي من منظور معرفي، وتبعات تحوُّله في المجتمع الحديث من 'عامي' إلى 'ناخب'، والآثار المرجوة لحزمة الأدوات الجديدة في هذا الصدد.

يلي ذلك خاتمة حول إلحاح التحديث السريع وإعادة ربط الحضارة العربية بالحضارة العالمية، وتصور مقترح لتحقيق هذا الجهد.

المنهج

المنهج العام للدراسة براغماتي pragmatism (تشارلز ساندرز بيرس Charles Sanders Peirce).

في تحليل الخطاب، تلتزم الدراسة بالمنهج العلمي التجريبي scientific method، بما يعنيه ذلك من التزام بمبادئ اختبار الفرضية hypothesis testing وقابلية الدحض falsifiability والاقتصاد (پارسيموني) parsimony والقياس الكمي، وذلك من خلال أدوات اللغويات الحاسوبية computational linguistics. نشير إلى أن الفصل الخامس يتناول قابلية وكيفية تطبيق هذا المنهج والأدوات على تحليل الخطاب وتقييم نتائجه.

في النقد، تستخدم الدراسة صيغة ميتاحداثية metamodern (تصوّر تيموثيوس فيرمولين Timotheus Vermeulen وروبن فان دين أكر Robin van den Akker لحالة وتيار ما بعد ما بعد الحداثة post-modernism)، حيث تقدير مفاهيم ما بعد الحداثة حول المسرودات الكبرى metranarratives والحقيقة والتعددية المعرفية من خلال التفكيك ومحاذرة السقوط في الديالكتيك الهيغلي، لكن مع إعادة التفاعل مع تطلعات وقيم مثالية مشتقة من الحداثة، وتقدير المادة موضوع النقد وعدم العبث بها، منتجةً إخلاصاً براغماتياً للحقيقة. بشكل أكثر اختزالاً: توظيف التفكيك في إطار براغماتي يتجاوز ويقدر معاً تشكيك ما بعد الحداثة في القيم ونسبيتها الثقافية.

في عرض المادة التاريخية، تلتزم الدراسة بالاقتراب من المصادر الأولية مع التوثيق الدقيق.

في الصياغة، تلتزم الدراسة بتجربة تطبيقية للغة الواضحة plain language، حيث الأولوية لعرض المعلومة والفهم دون غموض أو فتح لباب التأويل، مستعينة بالبيانات والرسوم البيانية في عرض المعلومات والنتائج التي توصلت إليها بالمنهج العلمي، والتجارب الذهنية والرسوم التوضيحية infographics لدعم عرض الأفكار والمفاهيم الأخرى.

وأخيرًا فإن الدراسة نفسها منتج تطبيقي لما تدعو إليه من مناهج وأدوات، وهي في ذلك أشبه بكتاب باللغة الانجليزية يشرح اللغة الانجليزية.

كلمات مفتاحية

22
كلمات مفتاحية

فلسفة المعرفة - فلسفة العلوم - براغماتية - العقلانية - تأويل - تاريخية - المنهج العلمي - الأطر المعرفية - الفقه

- تجديد الخطاب الديني